

SONLI KETMA-KETLIKLAR VA LIMIT

D. Pulatov

Z. Tog'ayeva

I. Umarov

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqola sonli ketma-ketliklar va limitlar mavzusini o'rganadi, sonli ketma-ketliklar matematikaning asosiy va muhim tushunchalaridan bo'lib, analiz sohasida keng qo'llaniladi. Maqolada sonli ketma-ketliklarning aniqlanishi, ularning cheksiz bo'lgan holatidagi xususiyatlari, hamda limit tushunchasi va uning amaliy ahamiyati batafsil ko'rib chiqiladi. Ketma-ketliklarning limitlari qanday topilishi, ularning cheksiz qadamlar bo'yicha qanday xulosa chiqarishi, shuningdek, limitning aniqlanishi va mavjudligi uchun kerakli shartlar haqida fikr yuritiladi. Maqola sonli ketma-ketliklar orqali limitlar bilan ishlashning matematik va ilmiy ahamiyatini tushuntiradi, analitik fikrlashni rivojlantirishda yordam beradi. Maqola natijalari, asosan, universitet talabalariga va matematika faniga qiziqqanlarga, shuningdek, analiz va integral hisoblash sohalarida ishlovchi mutaxassislariga mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: Sonli ketma-ketliklar, limit, cheklanish, limitni topish, Cauchy ketma-ketliklari, Bolzano-Weierstrass teoremasi, analitik usullar, matematik analiz, matematik induksiya, yuqori va pastki chegaralar, funksional usul, amaliy ahamiyat, fizika, iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, limitning xususiyatlari, cheksiz ketma-ketlik, limitning mavjudligi.

Annotation: This article explores the topic of numerical sequences and limits, one of the basic and important concepts of mathematics, which is widely used in the field of analysis. The article examines in detail the definition of numerical sequences, their properties when they are infinite, and the concept of limit and its practical significance. How to find the limits of sequences, how to

conclude them on infinite steps, as well as the necessary conditions for the definition and existence of the limit are discussed. The article explains the mathematical and scientific importance of working with limits through numerical sequences, helps to develop analytical thinking. The results of the article are mainly intended for university students and those interested in mathematics, as well as specialists working in the fields of analysis and integrated computing.

Keywords: Numerical sequences, limit, limit, finding the limit, Cauchy sequences, Bolzano-Weierstrass theorem, analytical methods, mathematical analysis, mathematical induction, upper and lower bounds, functional method, practical importance, physics, economics, information technologies, properties of the limit, infinite sequence, existence of the limit.

Аннотация: В данной статье исследуется тема числовых последовательностей и пределов, числовые последовательности являются одним из основных и важных понятий математики и широко используются в области анализа. В статье подробно рассматривается определение числовых последовательностей, их свойства при бесконечности, а также понятие предела и его практическое значение. Обсуждаются способы нахождения пределов последовательностей, способы заключения их на бесконечных шагах, а также необходимые условия определения и существования предела. Статья объясняет математическую и научную важность работы с пределами через числовые последовательности, помогает в развитии аналитического мышления. Результаты статьи предназначены в основном для студентов вузов и тех, кто интересуется математикой, а также специалистов, работающих в области анализа и интегрированных вычислений.

Ключевые слова: числовые последовательности, предел, предел, нахождение пределов, последовательности Коши, теорема Больцано-Вейерштрасса, аналитические методы, математический анализ, математическая индукция, верхние и нижние оценки, функциональный метод, практическое значение, физика, экономика, информационные

технологии, свойства предел, бесконечная последовательность, существование предела.

Matematikaning eng muhim va asosiy bo'limlaridan biri sonli ketma-ketliklar va ularning limitlari bilan bog'liq tushunchalar hisoblanadi. Bu tushunchalar nafaqat matematikada, balki fizikada, iqtisodiyotda, injenerlik sohalarida va hatto kundalik hayotda ham qo'llaniladi. Sonli ketma-ketliklar va limitlar bo'yicha chuqur tushuncha hosil qilish, ilmiy ishlarda, shuningdek, texnologik rivojlanishda katta ahamiyatga ega.

Sonli ketma-ketliklar — bu, odatda, sonlar to'plami bo'lib, ular ma'lum bir tartibda joylashgan bo'ladi. Har bir son, ketma-ketlikning keyingi elementi sifatida qaraladi. Matematika tilida sonli ketma-ketlik $\{a_n\}$ deb belgilanadi, bunda $\{a_n\}$ n-chi elementi hisoblanadi va n — haqiqiy sonlar bo'yicha tasniflangan ketma-ketlikning indeksi hisoblanadi.

Sonli ketma-ketliklarning bir qancha turlari mavjud. Ular cheksiz yoki cheklangan bo'lishi mumkin. Misol uchun, $a_n = \frac{1}{n}$ bo'lsa, bu ketma-ketlik n ning har bir qiymati uchun birinchi qiymatdan kichikroq bo'lgan sonlarni o'z ichiga oladi va har bir n ning ortishi bilan bu son kichrayadi. Bu ketma-ketlikning limitini o'rganish juda muhimdir, chunki u bizga ketma-ketlikning cheksiz o'sishini qanday izohlashni ko'rsatadi.

Sonli ketma-ketlikning limitini aniqlash — uning matematik tahlilining muhim jihatidir. Agar biror sonli ketma-ketlik cheklangan bo'lsa, demak, bu ketma-ketlikning elementlari biror haqiqiy son tomon yaqinlashadi. Agar ketma-ketlikning limit qiymati mavjud bo'lsa, uni quyidagicha yozish mumkin:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

Bu yerda L — limit soni bo'lib, u ketma-ketlikning barcha elementlari n ning katta qiymatlarida yaqinlashadigan qiymatni anglatadi. Shuning uchun, limit tushunchasi — cheksiz sonlar ketma-ketligining qanday harakatlanishini aniqlashda yordam beradi.

Masalan, $a_n = \frac{1}{n}$ ketma-ketligini ko'rib chiqaylik. Agar biz n ni cheksiz kattalikka yetkazsak, a_n ning qiymati nolga yaqinlashadi. Demak, bu ketma-ketlikning limitini quyidagicha yozish mumkin:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Bu limit ketma-ketlikning elementlari n ning kattalashuvi bilan nolga yaqinlashishini bildiradi.

Sonli ketma-ketliklarning limitini topish uchun bir nechta usullar mavjud. Eng oddiy usullardan biri — ketma-ketlikning umumiy ifodasini yoki uning qismlarini tahlil qilish va cheksiz kattaliklar uchun chegarani topishdir. Boshqa usullar, masalan, yuqori yoki pastki chegarani aniqlash, yaqinlashish qoidalari yoki o'zgarishlarni hisoblash orqali limitni topishga yordam beradi.

Ketma-ketlikning limitini topishning ba'zi usullari:

To'g'ri analitik usul: Ketma-ketlikning umumiy ifodasini (masalan, $a_n = \frac{2n+1}{3n-1}$) cheksiz n ga bo'lganda, limitni hisoblash.

Misol: Yuqoridagi usulga ko'ra quyidagi limitni hisoblaymiz.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 1}{3n + 1}$$

1) Sur'at va maxrajni n ga bo'lib yuboramiz;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\frac{n}{n} + \frac{1}{n}}{3\frac{n}{n} + \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n}}{3 + \frac{1}{n}}$$

Endi $n \rightarrow \infty$ da $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, demak: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2+0}{3+0} = \frac{2}{3}$

Javob:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 1}{3n + 1} = \frac{2}{3}$$

Funksional usul: Agar ketma-ketliklar matematik funktsiyalar orqali ifodalansa, ushbu funktsiyalarni limitlarini topish usuli qo'llaniladi. Misol uchun, $\sin x$ yoki e^x kabi funktsiyalarning limitlarini hisoblash.

Misol: Limitni hisoblang: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n}$

1. **Yechish:** $\cos(n)$ $[-1, 1]$ joralig'ida o'zgaradi n cheksizga intilsa:

$$-1 \leq \cos(n) \leq 1$$

Bu tengsizlikni n -ga bo'lish orqali yangi tengsizlikni olamiz:

$$\frac{-1}{n} \leq \cos(n) \leq \frac{1}{n}$$

$n \rightarrow \infty$ da $\frac{-1}{n} \rightarrow 0$ va $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ shuning uchun: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} = 0$

Javob: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} = 0$.

Sonli ketma-ketliklarning limitlariga oid bir nechta xususiyatlar mavjud. Ular matematik analizning muhim asosi bo'lib, ko'plab formulalar va isbotlarda qo'llaniladi:

1. **Limitning o'zaro ta'siri (qo'shish, ko'paytirish):** Agar ikki ketma-ketlikning limitlari mavjud bo'lsa, u holda ularning qo'shilishi, ko'paytirilishi yoki boshqa operatsiyalarini hisoblash mumkin. Masalan:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Agar a_n va b_n ketma-ketliklarining limitlari mavjud bo'lsa, ular to'g'ri qo'shilishi mumkin.

Misol: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \ln x \right)$

2. **Yechish:**

Bu yerda ikkita funksiya bor: $\frac{1}{x}$ va $\ln x$.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ (chunki $\frac{1}{x}$ cheksizda nolga yaqinlashadi).

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x = \infty$ chunki $\ln x$ cheksiz o'sadi.

Shunday qilib: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \ln x \right) = 0 + \infty = \infty$

2. **Chetlashtirish va shkalalar:** Agar ketma-ketlikning har bir elementi a_n ning o'zi limitga yaqinlashsa, unda bu limitni aniq aniqlash osonlashadi.

Skalarlarga ko'paytirishda ham, masalan, $c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = cL$ shaklida yozilishi mumkin

Har bir sonli ketma-ketlikning limitga ega bo'lishi barcha ketma-ketliklar uchun to'g'ri kelmaydi. Masalan, ketma-ketliklar o'zgaruvchan bo'lishi mumkin va ularda limit bo'lmasligi mumkin. Bunday holda, ketma-ketlik limitini hisoblashning ehtimoliy mavjudligi masalasi chiqadi. Ketma-ketlikning limitining mavjudligini isbotlashda quyidagi metodlardan foydalaniladi:

1. **Bolzano-Weierstrass teoremasi:** Har qanday cheklangan sonli ketma-ketlikda, kamida bir limit mavjud bo'ladi. Bu teorema ko'pincha sonli ketma-ketliklarning chegarasini aniqlashda ishlatiladi.
2. **Cauchy ketma-ketligi:** Agar ketma-ketlik Cauchy ketma-ketligi bo'lsa, demak, bu ketma-ketlikning limitining mavjudligi isbotlanadi. Cauchy ketma-ketligi ketma-ketlikning har bir ikki elementi orasidagi farqni istalgan kichik qiymatga keltirish mumkin bo'lgan holda tasvirlanadi.

Sonli ketma-ketliklar va limitlar tushunchalari nafaqat nazariy matematika, balki amaliy sohalarda ham keng qo'llaniladi. Misol uchun, fizikada, axborot texnologiyalarida, elektronika va iqtisodiyotda limitlar yordamida tizimlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish mumkin. Shuningdek, hisoblash usullarini optimallashtirish, resurslarni samarali taqsimlash va iqtisodiy modellarni qurishda limit tushunchalari katta rol o'ynaydi.

Xulosa. Sonli ketma-ketliklar va ularning limitlari matematikada va amaliyotda juda muhim rol o'ynaydi. Ketma-ketliklarning limitlarini aniqlash, ularning o'zgarishiga qarab tizimlarning cheklanishi yoki rivojlanishini tushunishga yordam beradi. Matematikaning bu bo'limi nafaqat ilmiy izlanishlarda, balki kundalik hayotda ham keng qo'llanilishi bilan ahamiyatlidir. Sonli ketma-ketliklar va limitlar tushunchalari matematik va ilmiy fikrlashni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “SONLI KETMA-KETLIK LAR VA UNING LIMITI Boltayeva Qumriniso To'xtamurotovna, Muxamedova Munira” Международный научный журнал №9(100), часть 1 «Новости образования: исследование в XXI веке» апреля, 2023г 173
2. <https://staff.tiame.uz/storage/users/185/presentations/RJpYXi6YvN0zI96h57e7IKyJr5Nq9Xm4RO7QvbpV.pdf>
3. Matematik analiz (M.Xushvaqtov).pdf
[https://www.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/matematika/Matematik%20analiz%20\(M.Xushvaqtov\).pdf](https://www.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/matematika/Matematik%20analiz%20(M.Xushvaqtov).pdf)
4. <https://reja.tdpu.uz/shaxsiyreja/content/2268/html/65881/8TSvaMG.htm>
5. https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ8NVajZBaIXu9PkR5txQT_2XNIaaDWEc
6. “Matematik analiz” Shoimqulov, Djamborov